

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Таштемирова Замира Сатволдыевна
кандидат педагогических наук,

доцент Ферганского государственного университета

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы изучения текста как основной лингвистической единицы в коммуникативном аспекте. Стилистика и лингвистика текста объединяют свои усилия для разработки новой проблемы - проблемы типологии текстов, классификации и лингвистического описания не только основных жанров письменной и устной речи.

Ключевые слова: текст, категория текста, аспекты изучения, сложное синтаксическое целое, коммуникативный, прагматический, структурный.

Создание лингвистики текста как новой отрасли языкознания потребовало определения статуса той единицы, которая становится объектом ее изучения.

В лингвистической литературе понятие "текст" употребляется неоднозначно. С одной стороны, оно приравнивается к понятию "речь". В этом значении термин "текст" часто уточняется прилагательным связный - "связный" текст. С другой стороны, оно пользуется для обозначения определенным образом ограниченной системы языка, представляющей собой структурно-синтаксическое и логико-семантическое целое. Это целое состоит из последовательности высказываний, которые выступают как значимые, относительно завершённые, структурные единицы. В таком значении "текст" часто сопровождается прилагательным целый - "целый" текст.

В настоящее время в лингвистической литературе можно встретить столько же определений текста, сколько насчитывается определений предложения. При определении текста учитываются его различные аспекты: коммуникативный, прагматический, структурный и т.д.

Каждое высказывание, каждый текст состоит обычно из нескольких микровысказываний или микротекстов. Исследователи различают "жесткие" и "гибкие" принципы объединения составляющих текст частей. "Жесткий" принцип реализуется в стандартизованных текстах, имеющих закрепленный порядок следования частей. "Гибкий" принцип построения текста разрешает относительно свободный порядок следования частей.

Эти способы могут использоваться и в пределах одного текста. Каждая из частей текста имеет свою структурную организацию, построена по своему внутреннему принципу, определенным образом связана с предыдущей и последующей частями. Исследователи четко разграничивают абзац и ССЦ, относят первое к области композиций письменного текста: "Абзац нельзя отнести к синтаксическим категориям. В синтаксической структуре текста никаких других единиц, кроме словосочетаний, сочетаний слов, предложений, ССЦ нет" [1, С.38]. И далее: "Одна абзацная фраза может комментироваться сочетанием ССЦ и, наоборот, одно ССЦ может выделить из своего состава несколько абзацных фраз или заключать в своем составе несколько абзацев" [2, С.79].

По мнению Н.Д.Зарубиной, отнесенность содержания предложений через принадлежность к указанным речевым формам обуславливает значение модальности текста. Под сообщением в данном случае понимается текст, в котором имеет место перечисление ряда признаков, соотнесенность видовременных значений, отсутствие эмоционально-экспрессивной оценки. Под описанием понимается сообщение о развивающихся действиях и состояниях. Здесь соблюдается смена временного плана, используются союзы с временными значениями, экспрессивно-эмоциональными средствами; рассуждение - текст, включающий причинно-следственные конструкции [3, С.82].

В настоящее время стилистика и лингвистика текста объединяют свои усилия для разработки новой проблемы - проблемы типологии текстов, классификации и лингвистического описания не только основных жанров письменной и устной речи, но и более подробных типов внутри каждого жанра.

При определении понятия "текст" следует исходить из признаков, присущих всем текстам. К таким признакам можно отнести следующие:

- 1) текст - это сообщение в письменной форме;
- 2) текст характеризуется содержательной и структурной завершенностью;
- 3) в тексте выражается отношение автора к сообщаемому.

В синтаксическом отношении текст представляет собой совокупность предложений, связанных по смыслу и с помощью лексико - грамматических средств.

В потоке речи предложения группируются, объединяются тематически, структурно и интонационно и образуют особую синтаксическую единицу - сложное синтаксическое целое (ССЦ).

Некоторые из них не являются его компонентами, и их можно назвать "свободными".

Таким образом, текст состоит из ССЦ и свободных предложений, и синтаксический анализ текста включает в себя исследование связей между предложениями, средств выражения этих связей, членение текста на синтаксические единицы, большие, чем предложения, - ССЦ.

Сложное синтаксическое целое (ССЦ) - это группа предложений, объединенных синтаксической, грамматической и интонационной связью, характеризующаяся большей смысловой законченностью по сравнению с предложением.

Как правило, тексты членятся на некоторое число ССЦ, но бывает и так, что границы текста и ССЦ совпадают (примером могут служить короткие рассказы, представляющие собой только одно ССЦ).

Каждое ССЦ имеет свою микротему, которая играет роль основного связующего начала в названном отрезке текста. Микротемы сложных синтаксических целых являются составляющими основной темы текста.

Не все ССЦ являются однотемными. Иногда они бывают и многотемными. ССЦ, как правило, состоит из трех частей: зачина, средней части и концовки.

Текст, как лингвистическая единица обладает определенными признаками, основными из которых являются следующие:

Информативность. Любой текст должен нести определенную информацию, т.е. обладать признаком информативности.

И.Р. Гальперин предлагает различать три вида информации в тексте:

- а) содержательно-фактуальную (СФИ);
- б) содержательно-концептуальную (СКИ);
- в) содержательно-подтекстовую (СПИ).

Содержательно-фактуальная информация содержит сообщения о фактах, событиях, процессах, происходящих, происходивших, которые будут происходить в окружающем нас мире, действительном или воображаемом. Содержательно-фактуальная информация эксплицитна по своей природе, т.е. всегда выражена вербально.

Содержательно-концептуальная информация сообщает читателю индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, описанными средствами СФИ, понимание их причинно-следственных связей, их значимости в жизни народа. Эта

информация может быть различно интерпретирована, т.к. она, как правило, имплицитна, т.е. вербально не утверждается.

Содержательно-подтекстовая информация представляет собой скрытую информацию. Подтекст всегда имплицитен. Он присутствует не во всех текстах. Поэтому данный вид информации является факультативным (в отличие от первых двух основных видов).

Итак, Лингвистика текста изучает текст как единицу языка, так как текст является частью знаковой системы языка.

Текст – это продукт не только письменной, но и устной речи, имеющий определенную композицию, микротему, определенные средства межфразовой связи.

Текст обладает определенными признаками, основные из которых это: информативность, связность, цельность, членимость, ситуативность, завершенность.

Основной единицей текста является сложное синтаксическое целое (ССЦ), имеющее свою микротему и композицию.

В структуре ССЦ предложения связываются средствами межфразовой связи.

По функциональному признаку ССЦ делятся на ССЦ – описание, ССЦ – повествование, ССЦ – рассуждение.

Текст является высшей единицей синтаксического уровня.

ССЦ - одна из важнейших лингвистических единиц текста. Изучение структуры текстов открывает неограниченные возможности для совершенствования речи учащихся и развивает их способность стилистического анализа художественных произведений.

Текст является в настоящее время одной из важнейших лингвистических категорий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Адмони, В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики Текст. / В.Г. Адмони. – Л.: Наука, 1988. – 240 с.

2. Бабайцева, В.В. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация Текст. / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – 271 с.

3. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. – М.: Русский язык, 1991.